

REFLEXIONES ENTORNO AL TEMA DEL REGRESO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO¹

Dr. Rigoberto Cuéllar Cruz

Para poder aproximar debidamente cualquier análisis relacionado, ya sea con las funciones y atribuciones de una Policía de Investigación- y con ello nos referimos, estrictamente, a la investigación del delito y de sus partícipes con el exclusivo objetivo de su sometimiento a proceso penal – o, tema que hoy nos ocupa, la conveniencia en cuanto a su ubicación orgánica; resulta indispensable tomar, como punto de partida, lo que debería constituir la legítima finalidad de eso que denominamos “Policía de Investigación Criminal”, o como comúnmente es conocida en otros ordenamientos jurídicos, “Policía Judicial”.

Así, y a la luz del propio Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, podemos resumir que su finalidad es la “de investigar los delitos, descubrir a los responsables, recoger todos los efectos, instrumentos o evidencias del delito y poner a la orden de autoridad competente a las personas señaladas como sospechosas, una vez habidas, con el fin de proporcionar a los órganos competentes la información necesaria para el ejercicio de la acción penal”.

De lo anterior, claramente se deduce una primera conclusión importante: Se trata de un órgano “auxiliar” de los entes encargados de ejercitar y materializar la Justicia Penal, es decir, del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo que, de entrada, la interrogante a formular, por pura lógica aplastante, no sería la de ¿por qué la Policía de Investigación debería estar ubicada orgánicamente dentro de la estructura del Ministerio Público? sino la de ¿a qué motivo responde el que se encuentra ubicada fuera del ámbito de control y supervisión de los órganos a los que por sus funciones y finalidad viene obligada a “auxiliar”?

Por otra parte, cabe igualmente recordar, y más vale tener siempre presente, que además de la identificación de esa función, noble e importante, de carácter auxiliar –pues ni es órgano requirente ni tampoco decisor en la instrucción de una causa penal-; la misma no es una que puede desarrollar la Policía de Investigación libremente y sin ninguna restricción, sino sometida a la ley, y en última y primer instancia, a la Constitución de la República, por lo que

¹ Publicado, por primera vez, como artículo de opinión en el diario “*La Tribuna*”, junio del año 2004.

su ejercicio transita entre dos Intereses de la máxima importancia. Por un lado, la mayor eficacia posible en la investigación criminal; pero, por otro, en el respeto irrestricto a los Derechos fundamentales de los ciudadanos, sin distinción alguna, pues debemos advertir que el irrespeto a los Derechos de uno sólo, irremediablemente conducirá al desconocimiento del de todos.

En atención a lo anterior, y de los trascendentales intereses en pugna, cabría reflexionar sobre si resulta suficiente depositar nuestra confianza en un pretendido "autocontrol" por parte de la Policía, como único instrumento de supervisión en dicha función. Dado que, debemos reconocer, que al situar a la Policía de Investigación fuera del ámbito de control orgánico, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, es, de hecho, en lo único que cabe confiar.

Asimismo, debemos obligadamente reflexionar en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que recientemente hemos adoptados en Honduras, siguiendo ejemplo del resto de países que pretenden consolidar un auténtico Estado Constitucional de Derecho: El sistema acusatorio. Pues, en éste, se ha optado por otorgar la dirección de la etapa de instrucción al Ministerio Público, sustituyendo así la figura del Juez instructor, como medio para garantizar la constitucionalmente obliga imparcialidad judicial, mediante la distinción de las funciones de acusar y juzgar.

Ahora bien, lo anterior inexorablemente nos obliga a fortalecer los vínculos entre quién dirige la investigación (Fiscal) y quién materialmente realiza la misma (Policía), en lo que me gusta denominar, el necesario binomio Fiscal- Investigador. Debemos ser claros al respecto: En la medida en que no se garantice esa debida coordinación entre Fiscal e Investigador, en esa misma medida se irá deteriorando el sistema de Justicia Penal, con el resultado último y nefasto de la impunidad.

Y nótese bien que no se trata, en lo absoluto, de la mayor o menor credibilidad que nos pueda merecer el titular de quien en su momento pueda dirigir la Secretaria de Seguridad y el Ministerio Público para poder coordinar y consensuar armónicamente, que, en la actualidad, cabe reconocer, es mucha; sino simplemente que un valor superior, como lo es la realización de la Justicia Penal, no puede hacerse depender de voluntades, sino que resulta necesaria la creación y fortalecimiento de estructuras que garanticen dicho fin.

A nuestro parecer, el único instrumento en la actualidad capaz de garantizar dicha coordinación y supervisión mutua de forma efectiva, es la dependencia orgánica, más allá de la

pretendida dependencia “funcional”², entre Fiscales e Investigadores, lo que nos lleva a inclinarnos, exclusivamente en atención a razones de eficacia funcional en la persecución penal y a la mejor salvaguarda de Derechos y garantías constitucionales, por el retorno de la Dirección de Investigación Criminal al Ministerio Público.

Para finalizar, vale la pena apuntar que, irónicamente, dicha posibilidad, en cuanto a una potencial descoordinación entre Fiscales e Investigadores, provocada por la separación de la antiguamente denominada DIC del seno del Ministerio Público, no pasó desapercibida para el legislador al momento de crear la ya tantas veces citada Ley Orgánica de la Policía Nacional. De hecho, de la propia literalidad de su Artículo 33, parece deducirse el reconocimiento en cuanto al quebrantamiento del binomio Fiscal-Investigador referido, como algo inevitable, y más allá de eso, prácticamente esperado.

Así, el Artículo 33 citado, establece que “excepcionalmente el Ministerio Público podrá solicitar en cualquier tiempo que sea cambiado el equipo de investigación de determinado caso *y contratar o solicitar servicios de investigación externa a la Policía, cuando así lo estime necesario*”.

De esta forma, se pone en evidencia el grado de descomposición en la relación de ambos entes que puede llegar a generar la falta de unificación entre el cuerpo investigativo y el acusador. Hasta el extremo visto de verse obligado el Ministerio Público a contratar o solicitar servicios de investigación “externos” a la propia Policía de Investigación.

Si la decisión de extraer la Policía Nacional del ámbito castrense no puede calificarse más que de correcta y en su momento incluso de debida³; la decisión política, simultánea y sin mayor explicación, de sustraer la Policía de Investigación Criminal del Ministerio Público, no puede a su vez describirse más que como “un buen ejemplo de una mala reforma a reformar”.

² Al respecto, el Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, literalmente establece que aunque la DGIC dependa jerárquica y administrativamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ésta “actuará funcionalmente bajo la orientación técnico-jurídica del Ministerio Público en el proceso investigativo judicial”, debiendo, a tal efecto, “cumplir con las directrices que emita la persona nominada por el Ministerio Público [entiéndase Fiscal] responsable del caso”.

³ El Congreso Nacional, mediante el Decreto No. 136-95, ratificado por el Decreto No. 229-96, al momento de reformar la Constitución a fin de dar consecución al proceso de creación de una policía civil, iniciado por la Comisión Ad-Hoc, consideró lo siguiente: “Hay una clara y expresa voluntad de la ciudadanía hondureña, de los sectores políticos, económicos y sociales organizados, con respecto a la urgencia de crear la Policía Nacional bajo administración civil, como instituto profesional permanente del estado, apolítica en el sentido partidista, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito y la seguridad de las personas y sus bienes”.